

Livia STATE

gr. did. sup., Liceul Teoretic M. Eminescu din Chișinău
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Educație pentru cultură prin film

Rezumat: Articolul oferă o abordare didactică a predării cursului opțional Educație prin film, implementat în mai multe școli din Republica Moldova. Prin prezentarea unei secvențe de proiect, autoarea intenționează să faciliteze activitatea profesorilor care urmează să predea în continuare acest curs la clasă. Sugestiile practice oferite derivă din experiența de coautor al materialelor metodologice la cursul opțional Educație prin film, dar și din practica de profesor experimentator a autoarei.

Cuvinte-cheie: film documentar, educație nonformală, educație prin film, emoție.

Abstract: The article presents a didactic approach to the teaching of the optional course Education through Films, which was implemented in a number of schools in the Republic of Moldova. By presenting a sequence of a didactic project, the author intends to facilitate the activity of the teachers who are going to undertake the teaching of this course. The practical suggestions that are offered come from the author's experience of co-writing methodological materials for this optional course, but also from her own teaching practice.

Keywords: documentary, non-formal education, education through films, emotion.

Misiunea școlii este de a pregăti copilul pentru schimbările din societate, care survin cu o viteză uimitoare, de a-i crea deprinderi care l-ar ajuta să depășească eventualele provocări ale zilei de mâine. Reformele actuale ce se produc în învățământul din Republica Moldova oferă spațiu de manifestare și pentru cursurile opționale, care iau o amploare tot mai mare în școli. Consiliul Național pentru Curriculum a aprobat mai multe curricula pentru cursuri opționale, care pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Printre ele, figurează și curriculumul pentru disciplina opțională *Educație prin film/O lume de văzut*, care este implementat, cu mult interes din partea elevilor și a cadrelor didactice, în câteva școli din țară.

Cursul opțional *Educație prin film* reprezintă un rezultat al proiectului *O lume de văzut* – program educațional amplu, implementat din anul 2003 de organizația *People in Need* din Cehia în peste 15 țări. În cadrul acestui proiect, școlilor li se oferă filme documentare și ghiduri didactice, utilizate în abordarea unor subiecte de actualitate ce țin de lumea de astăzi și de istoria modernă. În Republica Moldova, proiectul se desfășoară din anul 2014, în peste 30 de școli, și reprezintă un model de educație nonformală a tinerilor.

Principala trăsătură a filmelor din proiectul *Educație prin film* este că acestea prezintă povești reale ale oamenilor reali. Filmele selectate pentru ora opțională *Educație pentru film* generează discuții despre diverse aspecte controversate ale vieții și au menirea să sporească la elevi gradul de conștientizare a problemelor legate de drepturile omului.

Filmele demonstrate în clasă au ca obiectiv să dezvolte spiritul civic, să încurajeze dialogul constructiv, dar și să formeze atitudini de viață potrivite diverselor situații. Vizionarea filmelor, dar, mai ales, activitățile ulterioare au ca scop promovarea unei înțelegeri adecvate a proceselor globale care influențează viața oamenilor în lumea întregă. Procesul de predare-învățare-evaluare a disciplinei opționale *Educație prin film/O lume de văzut* se axează pe formarea următoarelor valori și atitudini: libertatea de expresie, libertatea opiniilor, relaționarea pozitivă și constructivă cu ceilalți, valorificarea optimă a potențialului intelectual al elevului prin lărgirea orizontului său cultural.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA a contribuit substanțial la promovarea cursului opțional *Educație prin film/O lume de văzut*, organizând și desfășurând, în anul școlar curent, în lunile octombrie și mai, două ședințe ale clubului de dezbateri *Paideia*, familiarizându-i pe profesorii participanți cu metodologia de predare a filmului documentar. Fiind o modalitate de educație nonformală, cursul opțional apelează la tehnicile gândirii critice, precum și la principiile instruirii interactive, instrumente ce se află la temelia activităților PRO DIDACTICII.

Cursul opțional *Educație prin film/O lume de văzut* este prevăzut pentru un an de zile, presupunând 34 de ore, și este destinat elevilor din clasele superioare (X-XII), dar, la dorință, ar putea fi desfășurat și în clasele VII-VIII. Curriculumul actual prezintă 12 filme, cu tematică diferită (Tabelul 1).

Tabelul 1. *Tematica filmelor prevăzute în curriculumul la disciplina Educație prin film*

Nr.	Denumirea filmului	Aspecte tematice ale filmului
1.	<i>Copiii din gara Leningradsky</i>	Cum este să trăiești în stradă. Drepturile universale ale copilului
2.	<i>Haiduc</i>	Copiii străzii în România. Soluții
3.	<i>Zi liberă pentru Fardullah</i>	Munca copiilor în lume. Drepturi, dorințe, visuri. Scara valorilor
4.	<i>Trebuie să auzi</i>	Relațiile în familie. Cum interacționăm cu membrii familiei. Învățăm și te voi învăța. Acasă este cel mai bine. Vorbim unii cu alții?
5.	<i>Podul peste Wadi</i>	Conflictul/Consolidarea încrederii. Tipuri de conflicte
6.	<i>Skateistan: a locui și a face skateboard în Kabul</i>	Conflictele. Acceptarea diferențelor. Conflictul și atitudinea civică. Puterea spiritului uman
7.	<i>Doar pentru că te-am iubit</i>	Violența în familie. Consilierea psihologică
8.	<i>Lotte</i>	Cum să fii bun. Implicarea copiilor în rezolvarea unor probleme comunitare
9.	<i>Șapte lumânări</i>	Atrocitățile celui de-al doilea război mondial. Victimele Holocaustului
10.	<i>Cyber Seniori</i>	Oamenii vârstei a treia. Probleme și soluții
11.	<i>Ca un fluture</i>	Copiii cu dizabilități. Soluții pentru ameliorarea situației acestora. Răbdarea și perseverența
12.	<i>Pe bicicletă după libertate</i>	Problemele migranților. Încadrarea lor în societate

Pentru vizionarea și discutarea fiecărui film, recomandăm să fie repartizate câte 3 lecții, deși, uneori, sunt suficiente 2 ore, altele nici 4 nu ajung, totul depinde de varietatea problemelor prezentate în film și de profunzimea abordării lor la clasă.

În continuare, propunem un model de desfășurare a activităților educaționale în baza unui film concret – *Sprinkler (Stropitoare)*. Filmul poate fi vizionat accesând linkul: <https://red.prodidactica.md/educatie-prin-film-2/>

Pentru etapa *Evocare*, profesorul propune elevilor, individual, timp de 5-7 minute, să completeze în scris enunțurile:

- *A fi sărac înseamnă*.....
- *Dacă aș fi sărac/săracă,*

După completare, profesorul ascultă, la dorința elevilor, câteva răspunsuri, identificând ce reprezintă pentru ei noțiunea de *sărac*: lipsa unei case, a banilor, a familiei, a unui loc de muncă, a tehnologiilor moderne, a hainelor, a afecțiunii celor dragi etc. În același timp, profesorul propune elevilor să identifice posibile ieșiri din situația de *săracie*: să muncească, să apeleze la ajutorul prietenilor, să cerșească, să protesteze etc. Este important să menționăm că profesorul acceptă toate părerile elevilor, fără a le supune unei analize, doar cerând, după necesitate, explicații.

Pentru următoarea activitate de pregătire a vizionării filmului elevii vor forma 3 grupuri, care vor avea de răspuns la întrebările:

- Ce înseamnă să fii sărac în SUA?
- Ce înseamnă să fii sărac în Moldova?

- Ce înseamnă să fii sărac în India?

Prin acest exercițiu, se urmărește scopul de a relaționa noțiunea de *sărăcie* cu nivelul economic al diferitelor țări, făcându-se, astfel, apel la cunoștințele elevilor acumulate la orele de istorie, educație civică, geografie, dar și din alte surse de documentare. Răspunsurile așteptate vor fi legate de existența și calitatea serviciilor sociale, de puterea de cumpărare a banului, de accesul la apă potabilă și asistență medicală, de deținerea unei locuințe etc. Discuțiile pot fi susținute cu imagini sau materiale video pregătite în prealabil de profesor.

Tot la această lecție, profesorul ar trebui să explice și noțiunea de *banca de alimente*, mai puțin comună la noi. *Banca de alimente este un serviciu social ce colectează gratuit bunuri de consum – alimente și produse de igienă personală, într-un spațiu special dedicat, le triază și le pregătește pentru a fi imediat livrate, gratuit, pentru a ajunge la un consumator final care are mare nevoie de ele. Acest serviciu se află la dispoziția tuturor celor interesați să devină parteneri ai Băncii. Poate fi vorba de companii care produc, stochează, livrează sau comercializează astfel de bunuri, dar și de persoane private. Important este ca toate să accepte să doneze Băncii bunurile, produse care apoi vor fi oferite gratuit unor organizații ce gestionează servicii de asistență socială* (sursa: wikipedia.org).

La lecția următoare, etapa *Realizare a sensului*, se va viziona filmul, care durează aproximativ 20 de minute.

Păstrând atmosfera de după vizionarea peliculei, profesorul va adresa întrebarea obligatorie pentru fiecare proiecție de film, dar și pentru fiecare elev: *Ce sentimente ați trăit în timpul vizionării filmului?* Elevii sunt rugați să-și exprime emoțiile printr-un singur cuvânt sau îmbinare de cuvinte. Profesorul notează la tablă sau pe un poster toate cuvintele, fără a comenta sau a da aprecieri. Sau profesorul poate utiliza fișa de mai jos, rugând elevii să bifeze, din prima coloană, un singur sentiment sau mai multe. (Fișa poate fi utilizată după vizionarea tuturor filmelor și poate fi completată de către profesor cu alte cuvinte ce denumesc emoții.)

Ce ați simțit?	De ce?
Milă	
Bucurie	
Dezgust	
Supărare	
Rușine	
Indiferență	
Neliniște	
Suferință	
Mirare	
Dorința de a schimba ceva	

Întrucât unul dintre obiectivele cursului opțional *Educație pentru film* este sensibilizarea elevilor în raport cu diverse probleme din lumea înconjurătoare, profesorul va acorda o mare atenție și importanță acestei părți a lecției, dar fără a insista, dacă cineva refuză să-și manifeste deschis emoțiile. S-ar putea ca unele aspecte prezentate în film să trezească amintiri neplăcute sau chiar dureroase pentru unii elevi, de aceea cunoștințele și competențele psihologice ale profesorului sunt foarte importante pentru buna desfășurare a acestui curs opțional.

După ce toți participanții și-au expus părerile, se porcede la argumentarea lor. Elevii pot fi repartizați în perechi conform aceleiași emoții manifestate sau, dimpotrivă, cu emoții diferite, sugerându-li-se să se convingă reciproc de propriul adevăr. Discuțiile trebuie să aibă loc într-o atmosferă de respect și bunăvoință.

Întrucât cursul *Educație pentru film* este conceput în baza strategiei de gândire critică, profesorul poate organiza discuția aspectelor prezentate în film, utilizând diverse tehnici interactive: *Explozie stelară, Brainstormingul, Panelul, Pălării gânditoare, Pixuri în pahar, Linia valorii, Cubul, Diagrama cauzelor și a efectelor* etc. Noi propunem o activitate care se desfășoară în grupuri mici, fiecare echipă având un poster pe care este schițată imaginea unui om. Elevilor li se cere să discute despre film, răspunzând la întrebările formulate de profesor și scriind răspunsurile în dreptul părților corpului după cum urmează:

Picioarele – *Care sunt laturile pozitive ale vieții lui Nicki? Pe ce se bazează ea în viață?*

Mâinile (orientate în sus) – *Care sunt necesitățile fetei? Ce-i lipsește?*

Capul – *Ce cred eu/credem noi despre situația lui Nicki?*

Inima – *Ce simt eu/simțim noi pentru această fetiță?*

La această etapă a discuțiilor, se coagulează principalele probleme conturate în film:

- atitudinea părinților față de copii;
- atitudinea statului față de păturile sărăcite;
- acceptarea/neacceptarea propriei condiții;
- voluntariatul etc.

Echipele își prezintă posterele, argumentându-și punctele de vedere, răspunzând la întrebările colegilor și ale profesorului.

La etapa de *Reflecție*, propunem tehnica de scriere **RAFT**, care se descifrează astfel:

R – rol: fiecare elev își alege ce rol va juca, adică din numele cui vrea să scrie: un elev care a vizionat filmul, un prieten de-al lui Nicki, un jurnalist etc.

A – adresantul: cui scrie – lui Nicki, părinților lui Nicki, primarului orașului etc.

F – forma: o scrisoare, un articol, o postare pe o rețea de socializare etc.

T – tema: subiectul, despre ce va scrie, mesajul etc.

Elevii elaborează textul în caiete și la dorință îl citesc.

Drept temă pentru acasă, profesorul poate propune elevilor să se intereseze de oamenii nevoiași din comunitate și să vină cu un plan de activități pentru ameliorarea condiției lor.

În concluzie, proiectul activităților în baza filmului *Sprinkler* ar putea arăta așa:

Tabelul 2. Proiectul activităților în baza filmului *Sprinkler*

Etapa	Lecția	Activități
Evocare	Lecția întâi	– Completați enunțurile: • <i>A fi sărac înseamnă</i> • <i>Dacă aș fi sărac/săracă</i> <u>Activitate în 3 echipe mari</u> : Ce este sărăcia în Moldova? Dar în India? SUA? Prezentări. Discuții.
Realizarea sensului	Lecția a doua	Vizionarea filmului <i>Sprinkler</i> . https://red.prodidactica.md/educatie-prin-film-2/ – Numiți printr-un cuvânt/îmbinare de cuvinte sentimentul/emoția după vizionarea filmului. <u>Activitate în 3 grupuri mari</u> . Pe postere se desenează figura unui om. Picioarele – <i>Care sunt laturile pozitive ale vieții lui Nicki? Pe ce se bazează?</i> Măinile (orientate în sus) – <i>Care sunt necesitățile fetei? Ce-i lipsește?</i> Capul – <i>Ce cred eu despre situația lui Nicki?</i> Inima – <i>Ce simt eu pentru această fetiță?</i>
Reflecție	Lecția a treia	Prezentări și discuții. Tehnica de scriere a unui text RAFT R – rol: <i>Cine sunt eu?</i> Un copil, un profesor etc. care a vizionat filmul... A – adresatul: <i>Cui scriu?</i> Lui Nicki, părinților, autorităților etc. F – forma: scrisoare, e-mail, articol, postare etc. T – tema, subiectul, despre ce scrii... Lectura unor texte.

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI

- Asigurați partea tehnică a proiectării filmului: existența unui laptop, a unui ecran, a boxelor; utilizați perdele pentru reducerea luminii solare; faceți o probă tehnică.
- Vizionați filmul înainte de derularea lui în clasă pentru înțelegerea profundă a temei/temelor abordate.
- Cunoașteți contingentul de elevi, particularitățile de vârstă ale celor participanți, precum și interesul manifestat pentru subiectele abordate.
- Fiți pregătiți pentru reacții diverse după vizionare, unii elevi pot manifesta alte reacții decât cele așteptate, de aceea nu vă impuneți părerea.
- Realizați activități cât mai diverse de discutare a mesajului fiecărui film, nu grăbiți lucrurile, respectați dreptul la opinie al fiecărui elev.
- În proiectarea activităților, utilizați cadrul ERRE și aplicați tehnicile gândirii critice.
- În cadrul discuțiilor, puteți invita un specialist (jurist, asistent social, psiholog etc.) care știe mai multe despre subiect și poate răspunde calitativ la întrebările participanților.

8. Creați reguli simple, dar clare pentru desfășurarea discuțiilor și respectați-le.
9. Dirijați dezbaterile, creați oportunități pentru elevi de a se manifesta liber, nestingherit, nu apreciați cu note joase opiniile care contravin sistemului Dvs. de valori.
10. Stimulați aplauzele, mulțumiți, zâmbiți.

Un alt aspect aplicativ al cursului opțional *Educație prin film/O lume de văzut* este crearea cluburilor de film. În cadrul acestora, elevii claselor superioare, în timpul lor liber, vor putea prezenta filme documentare nu doar pentru colegi, ci și pentru întreaga comunitate, organizându-se dezbateri în baza lor. În acest caz, elevii își asumă rolul de moderator ai discuțiilor, dezvoltându-și abilități de inițiere și dirijare a unei activități de comunicare.

În încheiere, cursul opțional *Educație prin film/O lume de văzut* urmărește consolidarea gradului de înțelegere de către elevi a valorii educative a filmului documentar și poate contribui plener la formarea unor cetățeni responsabili și conștienți.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum opțional pentru gimnaziu și liceu. Educație prin film/O lume de văzut. Chișinău, 2016.

2. O lume de văzut. Ghid pentru profesori. Chișinău, 2016.
3. Reardon B. A. Toleranța – calea spre pace. Chișinău: Arc, 2004.
4. Stoica-Constantin A., Neculau A. Psihosociologia rezolvării conflictului. Iași: Polirom, 2002.
5. <https://ro.wikipedia.org/wiki>